

Engineering Problems and Innovations

Vol. 01 Iss. 02 || April 27th, 2023

01-Том
02-Сон

Том - 01
Вып. - 02

Проблемы инженерии и Инновации

Muhandislik muammolari va Innovatsiyalar

ISSN: 2181-4171

SCAN ME

Fergana - 2023

Главный редактор

Зокиров Санжар
Икромжон угли
д.ф.ф.-м.н., PhD

Журнал зарегистрирован
28 декабря 2022 года
Агентством информации и
массовых коммуникаций
при Администрации
Президента Республики
Узбекистан

Сертификат № 055940

ISSN 2181-4171

Языки издания:
Русский, английский

Председатель эксп. совета
Ф.М.Мухтаров - д.ф.т.н.,
PhD, директор ФФ ТУИТ

Ответственные редакторы разделов

Т.М.Абдуллаев
д.ф.т.н., PhD, ФФ ТУИТ

Н.И.Иброхимов
д.ф.ф.-м.н., PhD, ФФ ТУИТ

А.Р.Нурматов
PhD, д.ф.ист.н., НамГУ

Г.А.Умарова
к.п.н., доц., АндМИ

Корректоры

Порубай Оксана Витальевна
Лазарева Марина Викторовна

Редакционная коллегия:

Сарсенбаев Бакытжан Кудайбергенович - д.т.н, проф.,
академик. Действ. член Нац. Акад. Рес. Казахстан

Рудь Василий Юрьевич - д.ф.-м.н., Физико-технический
институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург, Россия

Бейсенханов Нуржан Бейсенханович - д.ф.-м.н., проф. АО
"Казахстанско-Британский Технический Университет", Алматы,
Казахстан

Исмаилов Бахтияр Рашидович - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Аржанников Андрей Васильевич - д.ф.-м.н., Новосибирский
государственный университет, Институт ядерной физики СО
РАН, Новосибирск, Россия

Касимахунова Анархан Мамасадиқовна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Бйорно Ирина - к.н., PhD, Имеритус, Датский технический
университет, Копенгаген, Дания

Мамадалиева Лола Камилджановна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Айменов Жамбул Талхаевич - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им.М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан

Исмаилов Хайрулла Бахтиярович - к.т.н. доцент, Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Краснощеков Виктор Владимирович - к.т.н. Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Шабданов Муса Добулович - к.т.н. ОшТУ, Ош, Киргизстан

Голубова Вера Михайловна - к.псх.н. Ростовский институт
(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), Ростов-на-Дону, Россия

Коллегия экспертного совета

Отакулов Ойбек Хамдамович - к.т.н., доцент. Ферганский
филиал ТУИТ, Фергана, Узбекистан

Юнусалиев Элмурад Махамматякубович - к.т.н., PhD, доцент.
ФерПИ, Фергана, Узбекистан

Халилов Мухаммаджон Тургунович - к.т.н., доцент. АндМИ,
Анджидан, Узбекистан

Дадамирзаева Гулчехра Абдунабиевна - д.ф.ист.н., PhD,
доцент. НамГУ, Наманган, Узбекистан

Тухтабаев Аъзамжон Шарипхужаевич - д.ф.ист.н., PhD, доцент.
НамГУ, Наманган, Узбекистан

Исакова Муаззам Тулкиновна - д.п.н. доцент, ФерГУ, Фергана,
Узбекистан

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за
возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

Editor in chief

Zokirov Sanjar
Ikromjon ugli
PhD in Phys. and Math. Sc.

The journal has been registered on December 28, 2022 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan

Certificate No. 055940

ISSN 2181-4171

Edition languages:

Russian, English

Chairman of exp. advice

F.M.Muxtarov - Ph.D. in tech. Sc., director of FB of TUIT

Responsible section editors

T.M.Abdullaev

PhD in Tech. Sc., FB of TUIT

N.I.Ibrokhimov

*PhD in Phys. and Math. Sc.,
FB of TUIT*

A.R.Nurmatov

Ph.D. in hist. sc., NamSU

G.A.Umarova

*Cand. of ped. sc,
assoc. prof., AndMI*

Proofreaders

Porubay Oksana Vitalevna
Lazareva Marina Viktorovna

Editorial board:

Sarsenbaev Bakytzhan Kudaibergenovich – *Dr. of Tech. Sc., prof. Actual member of the National Acad. Rep. Kazakhstan*

Rud' Vasily Yurievich – *Dr. of Phys. and Math. Sc., Ioffe Physicotechnical Institute, St.-Petersburg, Russia*

Beisenkhanov Nurzhan Beisenkhanovich – *Dr. of Phys and Math. Sc. (Ds), full professor in Physics, JSC "Kazakh-British Technical University", Almaty, Kazakhstan*

Ismailov Bakhtiyar Rashidovich – *Dr. of Tech. Sc., prof., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Arzhannikov Andrey Vasilevich – *Dr. of Sc. in Phys. and Math., prof., Novosibirsk State University, Budker Institute of Nuclear Physics, Russian Federation*

Kasimahunova Anarkhan Mamasadikovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Bjørnø Irina - *Assoc. Professor PH.D, DTU imeritus, København, Denmark*

Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Aimenov Zhambul Talkhaevich – *Dr. of Engineering (Ds), prof. Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Ismailov Khayrulla Bakhtiyarovich - *PhD in Tech. Sc., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Krasnoshchekov Victor Vladimirovich - *PhD in Engineering, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russian Federation, St. Petersburg*

Shabdanov Musa Dobulovich – *Can. of Tech. Sc., Osh Technological University, Osh, Kyrgyzstan*

Golubova Vera Mikhailovna - *PhD in Psych., Rostov Institute (branch) VGUYu (RPA of the Ministry of Justice of Russia) Russia, Rostov-on-Don*

Expert Board

Otakulov Oybek Khamdamovich – *Cand. of tech. sc., assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Fergana, Uzbekistan*

Yunusaliev Elmurad Makhmatyakubovich - *Ph.D in Technics, Fergana, Uzbekistan*

Khalilov Muhammadjon Turgunovich - *Cand. of tech. sc., assoc. prof., AndMI, Andijan,, Uzbekistan*

Dadamirzaeva Gulchekhra Abdunabievna - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Tukhtabaev Azamjon Sharipkhujayevich - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Isakova Mu'azam Tulkinovna - *Doctor of Science in Psychology, FerSU, Fergana, Uzbekistan*

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ИК - СВЕТОДИОДОВ

О. Х. Кулдашов

*Ташкентский университет информационных технологий им. Мухаммада ал –
Хоразми Ферганский филиал*

М.Г.Тиллабоев

*Ташкентский университет информационных технологий им. Мухаммада ал –
Хоразми Ферганский филиал*

Аннотация. Предложен способ для контроля качества светодиодов и программа расчета для прогнозирования их срока службы. Разработана методика производственной сортировки светодиодов и оптоэлектронных устройств по временной стабильности позволяющие существенно повысить долю выхода качественной и надёжной светодиодной продукции и спрогнозировать срок её службы.

Ключевые слова : оптоэлектроника, светодиод, временная стабильность, срок службы, качество, метод, программа.

QUALITY CONTROL AND LIFE PREDICTION OF IR LEDES

O. Kh. Kuldashov

*Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named
after. Muhammad al-Khorazmi*

M.G. Tillaboev

*Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named
after. Muhammad al-Khorazmi*

Abstract. Disclosed is a method for quality control of light-emitting diodes and a calculation program for predicting their service life. The method of production sorting of LEDs and optoelectronic devices by time stability has been developed, which significantly increase the share of output of high-quality and reliable LED products and predict its service life.

Keywords: optoelectronics, LED, time stability, service life, quality, method, program.

Введение

В последнее время ведутся работы по созданию и исследованию оптоэлектронных приборов для среднего ИК диапазона (1.5–5 мкм). Этот диапазон важен первую очередь для экологического мониторинга и охраны окружающей среды, поскольку в этом диапазоне лежат полосы поглощения основных природных и промышленных газов (H₂O, CO₂, CO, CH₄, NO₂, H₂S и др.), а также горючих и взрывчатых веществ [1-3].

Литературный обзор и постановка задачи

Стремительное развитие технологии производства излучающих структур в последние годы привело к значительным успехам в области повышения качества приборов на их основе [4].

Однако, имеет место ряд проблем при изготовлении светодиодов соблюдение технологии монтажа излучающего кристалла, приварка контактных проводников, обеспечение теплового режима, формирование оптики, которые недостаточно исследованы, а отсутствие методов их комплексного решения на стадии производства излучающих кристаллов и технологии их сборки в светодиодах существенно ограничивает применение готовых приборов в большинстве устройств контроля влажности, в устройствах с повышенной степенью надежности волоконно оптических системах связи и в газовом анализе [5-8].

Наиболее значимой из всего спектра существующих проблем является временная стабильность излучающих структур и светодиодов в процессе эксплуатации. На практике это проявляется в виде изменения значений ряда характеристик устройств с исполнительной частью на светодиодах [9].

Актуальным является установление временной стабильности светодиодов в процессе эксплуатации и разработка методов контроля для увеличения срока службы и надежности. На производстве требуется достоверная оценка не только параметров произведенных светодиодов, но и прогнозирование их надёжности и срока службы, выполнение этого условия является гарантией качества поставляемых потребителю оптоэлектронных газоанализаторов и влагомеров. Эти тенденции требует необходимости проведения новых исследований различных параметров светодиодов во время наработки, но и разработки методик применения результатов этих исследований при разработке высокостабильных и надежных оптоэлектронных устройств.

Стабильность параметров светодиодов в процессе эксплуатации является важной характеристикой, определяющей как срок службы устройства, в которое входит светодиод, так и рабочие характеристики устройства, в том числе такие, как точность измерения, чувствительность и надежность.

Исследования временной стабильности параметров излучающих структур проводились со времени их первого изготовления. За этот период исследований реализовалось достаточно много методов определения качества структур и исследования поведения различных характеристик излучающих кристаллов в процессе наработки. Анализ истории исследований в области изучения поведения характеристик светодиодов со временем наработки показывает, что подавляющее их большинство производилось для выяснения деградационных характеристик какого – либо одного или нескольких наиболее важных параметров [10]. Необходимость этого была продиктована, как правило, научными или технологическими интересами производителей излучающих структур и разработчиками конструкций светодиодов для того, чтобы оценить правильность расчётов режимов эпитаксии или работы кристалла в составе светодиода, а также ресурс наработки светодиода, чтобы впоследствии отметить результаты измерений в спецификациях на продукцию, как «срок службы».

Результаты исследований

Временная стабильность светодиодов

В процессе длительной работы светодиода происходит изменение всех его характеристик, однако, разработчиков, применяющих светодиода, интересует, главным образом, снижение интенсивности (яркость, мощность) излучения с течением времени, деградация излучательных характеристик.

Исследованы светодиоды, перекрывающих спектральный диапазон 1.6–2.4 мкм для среднего ИК – диапазона изготовленных различными компаниями мира (Starseal and Opto-electronics Co., ltd., ООО "АИБИ").

Полученные результаты по временной стабильности излучения светодиодов с длинами волны 1,94 и 2,2 мкм представлены на рис.1. Интенсивность излучения при наработке до 1000 часов с максимумом полосы излучения 1,94 мкм и 2 мкм, в пределах точности измерений практически мало изменялась, а после наработки 5000 часов интенсивность излучения светодиодов с максимумом полосы 1,94 и 2,2 мкм уменьшалась менее 10 % от первоначальной.

Рис.1. Результаты временной стабильности излучения светодиодов с длинами волны 1,94 и 2,2 мкм

Изменение интенсивности излучения и максимума спектра излучения светодиодов изменялось незначительно (рис.2).

В исследованных светодиодах установлена зависимость скорости деградации от величины рабочего тока (рис.3.). Интенсивность излучения светодиодов при фиксированном токе ($\Phi/I_{\text{фик}}$) падает быстрее, чем в тех структурах, которые нагружены на большие величины тока.

Рис. 2. Изменение максимума спектра светодиодов при наработке

В работах [4-5] указывается, что вольт-амперные характеристики светодиодов определяют их эксплуатационные качества, а также позволяют судить о физических процессах в p-p-переходе.

Поэтому нами были исследованы ВАХ светодиодов.

Исследование ВАХ показало, что в процессе деградации возрастает прямой ток через светодиод при фиксированном напряжении и это отражается на формы кривых (рис.3).

В области больших токов ($I > 10^{-1} \text{ A}$) исходная ВАХ в процессе деградации мало изменялась, а при меньших значениях тока прямой ток возрастал во времени.

Рис. 3. Изменение ВАХ светодиодов при наработке при токах 150 мА, 2- 100 мА, 3- 50 мА.

Контроль качества и прогнозирование срока службы светодиодов

Как показано выше, длительное испытание светодиодов при прямом смещении приводит к падению интенсивности их излучения, т.е. к деградации. При этом деградация сопровождается ростом избыточных токов туннельного типа со степенными зависимостями тока от напряжения. Причем рост этих токов начинается значительно раньше по времени, чем становится заметным уменьшение интенсивности излучения. Исходя из этого, можно связать наличие и величину туннельных токов со степенью дефектности р-п-структуры и использовать данные параметры для контроля качества светодиодов и прогнозирования их срока службы. Действительно, именно это и подтвердил наш эксперимент: для светодиодов с не экспоненциальной ВАХ деградация начинается практически сразу и приборы отказали уже через 500-1000 часов работы при токах 50 - 150 мА (рис.4). Тогда как светодиоды с экспоненциальной ВАХ, в которых не наблюдается степенные туннельные токи, могут работать в этих режимах 10000-20000 часов.

Установленные закономерности были проверены и подтверждены на светодиодах, изготовленных в различное время на компаниях Starsealand Opto-electronics Co., ltd. и ООО "АИБИ", что позволило предложить достаточно простой способ контроля качества и срока службы светодиодов.

В основу способа контроля качества светодиодов полезны следующие свойства ВАХ этих структур. У некоторых светодиодов были обнаружены аномалии на прямых ветвях ВАХ, и наблюдались отклонения зависимости тока от напряжения от экспоненты (рис.3.10).

Рис. 4. ВАХ светодиодов и временная их стабильность работы

Токи, соответствующие этим аномалиям, имеют туннельную природу и степенную зависимость тока от напряжения $I \sim U^n$, токи по своим свойствам аналогичны избыточным токам, возрастающим в процессе деградации светодиодов. При этом наибольший рост избыточных токов и более быстрое падение интенсивности излучения наблюдались в тех структурах, в которых уже до испытаний обнаруживались степенные туннельные токи.

В качестве информативного параметра при контроле качества приборов мы предлагаем использовать вторую производную логарифма тока по напряжению $D = \frac{d^2(\lg I)}{dU^2}$

Экспериментально установлено и проверено нами на большом количестве образцов (25штг.), изготовленных различных лабораториях мира в различное время, связь между сроком службы излучателя и величиной выбранного параметра D .

Рис. 5. Аномалии на прямых ветвях ВАХ и их временная стабильность

Светодиоды обладающие экспоненциальное ВАХ при токах 100 мА имели срок службы от 10000 до 20000 часов, при этом $D > 5 \text{ В}^{-2}$, если абсолютная величина $D < 5 \text{ В}^{-2}$, то срок службы светодиодов, как правило, не превосходить 1000-5000 часов.

Предлагаемый способ позволяет быстро и просто производить отбраковку потенциально ненадежных светодиодов.

Способ может быть легко автоматизирован и не требует длительных токовых испытаний и тренировок, широко применяемых в настоящее время в промышленности. Способ позволяет определить срок службы индивидуально для каждого излучателя и а также проводить контроль его качества в процессе работы. Для этого перед работой прибора необходимо измерять контрольные значения тока при контрольном напряжении U_k при чем $U_k < U_b$ на 0.2 В, где: U_b - значение напряжения светодиода во время его работы. Затем спустя некоторое время, в течение которой прибор работал без видимых изменений интенсивности его излучения повторить измерение I_k при U_k .

Предположим, что ток возрос по сравнению с исходным значением. Т.е. при практически неизменной интенсивности излучения прибора в нем происходит рост избыточных токов. Проводя несколько таких измерений через определенные промежутки времени можно определить срок роста избыточных токов и предсказать через какое время безызлучательные токи увеличиваются от излучательных. Другими словами, таким образом предотвратить, казалось бы беспричинные, катастрофические отказы светодиодов и заблаговременно произвести замену в схеме потенциально ненадежного прибора. При этом информация и причинах, производящих к ухудшению этого параметра, остается неизвестной.

Контролируя рост избыточных безызлучательных токов, приводящих к деградации приборов, мы проводим активный контроль качества, наперед зная тот момент, когда прибор может выйти из строя, но этот способ является весьма сложным.

Многочисленные экспериментальные исследования ВАХ светодиодов позволили предложить еще один простой способ контроля качества и прогнозирования срока службы светодиодов, в качестве информативного параметра предлагается характеристический параметр ВАХ светодиодов β , который определяется: $\beta = \frac{dU_i}{d \ln I_i} \frac{q}{K \cdot T}$, где: T - термодинамическая температура, K - постоянная Больцмана, q – заряд электрона.

Светодиоды, обладающие $\beta > 1.7$ обычно имели неэкспоненциальную ВАХ, и отказали через 1000-5000 часов, а светодиод с экспоненциальной ВАХ, где $\beta < 1.7$, работали 20000 часов и более.


```
>> U=[0.1 0.15 0.2 0.25 0.3];
>> I=[1e-6 1e-5 1e-4 1e-3 1e-2];
>> b=sv(U,I)
ans =
Характеристический параметр ВАХ светодиода b
b =
Columns 1 through 3
    1.6500    1.6500    1.6500
Column 4
    1.6500
```

```
1 function b=sv(U,I)
2 %вводятся экспериментальные данные U, I
3 subplot(1,2,1); plot(U,I)
end
```

Рис.6. Программа расчета характеристического параметра ВАХ светодиодов β .

Рис.7. Результаты расчета параметра ВАХ светодиодов: 1- ($\beta = 1.7500$), 2 - ($\beta = 1.6500$)

Эти закономерности ВАХ светодиодов для среднего ИК диапазона спектра позволили предложить более простой способ контроля качества и срока службы светодиодов по приведенному параметру β .

Здесь снимаются ВАХ светодиодов и экспериментальные данные заносятся на ЭВМ, где по специально разработанной программе строятся ВАХ и определяется β , на рис.6 и рис.7 приведены программа расчета и результаты расчета характеристического параметра ВАХ светодиодов β .

Результаты показали, что срок службы светодиодов компаний Starsealand Opto-electronics Co., ltd. и ООО "АИБИ" обладают 80000-100000 часов непрерывной работы.

Заключение

Разработан способ для контроля качества светодиодов и программа расчета для прогнозирования их срока службы.

Установлена взаимосвязь свойства ВАХ и временной стабильности светодиодов.

Разработана методика производственной сортировки светодиодов и оптоэлектронных устройств по временной стабильности позволяющие существенно повысить долю выхода качественной и надёжной светодиодной продукции и спрогнозировать срок её службы.

Литература

1. Михайлова, М. П., Моисеев, К. Д. & Яковлев, Ю. П. (2019). Открытие полупроводников $A^{III} B^V$: физические свойства и применение (Обзор). *Журнал технической физики*, 3, 291–308, doi: 10.21883/ftp.2019.03.47278.8998.
2. Arlauskas, A., Adamonis, J. Adomavicius R. & Krotkus, A. (2013). Excitation spectroscopy of terahertz emitters and detectors made from $A^{III} B^V$ semiconductors. *38th International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves (IRMMW-THz), Mainz, Germany*, 1-2, doi: 10.1109/IRMMW-THz.2013.6665460.
3. Lu, Q., Zhuang, Q., Marshall, A., Kesaria, M., Beanland, R., & Krier, A. (2014). InSb quantum dots for the mid-infrared spectral range grown on GaAs substrates using metamorphic InAs buffer layers. *Semiconductor Science and Technology*, 29(7), 075011. doi:10.1088/0268-1242/29/7/075011.
4. Karunatilaka, D., Zafar, F., Kalavally, V., & Parthiban, R. (2015). LED Based Indoor Visible Light Communications: State of the Art. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 17(3), 1649–1678. doi:10.1109/comst.2015.2417576.

5. Dragomir, R. B., & Pantelimon, B. (2012). Power LED heat removal measuring method. *2012 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering*. doi:10.1109/icepe.2012.6463576.
6. Астахова, А. П. et. al. (2010). Мощные светодиоды на основе гетероструктур InAs/InAsSbP для спектроскопии метана ($\lambda = 3,3$ мкм). *Физика и техника полупроводников*, 44(2), 278-284.
7. Данилова, Т. Н., Журтанов, Б. Е., Именков, А. Н., & Яковлев, Ю. П. (2005). Светодиоды на основе твердых растворов GaSb для средней инфракрасной области спектра 1.6–4.4 мкм Обзор. *Физика и техника полупроводников*, 39(11), 1281.
8. Bender, V. C., Marchesan, T. B., & Alonso, J. M. (2015). Solid-State Lighting: A Concise Review of the State of the Art on LED and OLED Modeling. *IEEE Industrial Electronics Magazine*, 9(2), 6–16. doi:10.1109/mie.2014.2360324.
9. Сергеев, В. А., Фролов, И. В., & Радаев, О. А. (2017). Исследование связи степени дефектности светоизлучающих наногетероструктур зеленых InGaN/GaN-светодиодов с величиной порогового тока. *Письма в журнал технической физики*, 43(4), 89-93.
10. Шмидт, Н. М., Усиков, А. С., Шабунина, Е. И., Черняков, А. Е., Сахаров, А. В., Курин, С. Ю., ... & Макаров, Ю. Н. (2014). Исследование деградации внешней квантовой эффективности ультрафиолетовых светодиодов на основе гетероструктур AlGaIn/GaN, выращенных методом хлоридно-гидридной эпитаксии. *Письма в Журнал технической физики*, 40(13), 73-80.

ОГЛАВЛЕНИЕ

- [КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ИК - СВЕТОДИОДОВ](#)
Аббос Кулдашов, Мухиддинжон Тиллабоев 3-10
- [ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО](#)
Зафар Рахмонов, Муножатхон Умарова 11-17
- [МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ НА ТЕМУ «ПРИЁМЫ СТРЕЛБЫ ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЕ»](#)
Расулбек Мойдунов, Алийма Маматкасымова, Сонунбубу Асанова..... 18-22
- [МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОКРАЩЕНИЯ ШРИФТА БРАЙЛЯ](#)
Акмаль Ахатов, Шох Аббос Улугмуродов..... 23-29
- [СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ В РАЗВИТИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ УЗБЕКИСТАНА](#)
Сарвар Саламов..... 30-37
- [ФОРМИРОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ И ОГРАНИЧЕНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ПРОЦЕССУ И ОБРАБОТКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ](#)
Нурилло Мамадалиев 38-42
- [ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТОКТОГУЛЬСКОЙ ГЭС](#)
Эльмира Адылова, Гулзат Омурбекова , Ёсламидин Ташполотов 43-48
- [ОБРАБОТКА БОЛЬШИХ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКА PYTHON В МЕДИЦИНЕ](#)
Урмат Аттокуров , Гулнарида Жалилова , Алийма Маматкасымова 49-54

TABLE OF CONTENTS

- [QUALITY CONTROL AND LIFE PREDICTION OF IR LEDS](#)
Abbos Kuldashov, Muxiddinjon Tillaboyev 3-10
- [RESEARCH ON CREATION AND USE OF ELECTRONIC PORTFOLIO](#)
Zafar Rakhmonov, Munozhathon Umarova 11-17
- [METHODOLOGY FOR USING MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN FIRE TRAINING ON THE TOPIC "SHOOTING TECHNIQUES FROM SMALL ARMS"](#)
Rasulbek Moidunov, Aliyma Mamatkasymova, Sonunbubu Asanova 18-22
- [MACHINE LEARNING FOR BRAILLE CONTRACTION PREDICTION](#)
Akmal Akhatov, Shokh Abbas Ulugmurodov 23-29
- [IMPROVING CUSTOMS SERVICES IN THE DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN'S FOREIGN TRADE](#)
Sarvar Salamov 30-37
- [FORMATION OF CRITERIA AND LIMITATIONS FOR THE PROCESS AND PROCESSING OF TV IMAGES](#)
Nurillo Mamadaliev 38-42
- [RESEARCH OF THE PARAMETERS OF THE HYDROPOWER POTENTIAL OF THE TOKTOGUL HPP](#)
Elmira Adylova, Gulzat Omurbekova , Yslamidin Tashpolotov 43-48
- [BIG DATA PROCESSING USING PYTHON IN MEDICINE](#)
Urmat Attokurov , Gulnarida Zhalilova , Aliyma Mamatkasymova 49-54

Scientific-technical journal “Engineering problems and Innovations”
Научно-технический журнал “Проблемы инженерии и Инновации”

Адрес редакции:
150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:
chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:
<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала
«**Engineering problems and innovations**» является ООО “Fer-Teach”.
Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 28 декабря 2022 года Агентством
информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики
Узбекистан (Сертификат № 055940).

ISSN 2181-4171.

«Инженерные проблемы и инновации» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Русский, английский
